

КИМЁ ЎҚИТИШДА “СПИННЕР” МЕТОДИДАН ФОЙДАЛАНИБ ИҚТИДОРЛИ ЎҚУВЧИЛАР БИЛАН ИШЛАШ МЕТОДИКАСИ

Исмаилов Саиджон Азамжонович

Низомий номидаги ТДПУ

“Кимё ва уни ўқитиш методикаси” кафедраси

доценти в/б, PhD

Аннотация

Мақолада бўлажак кимё ўқитувчиларнинг иқтидорли ўқувчилар билан ишлашга методик тайёргарлигини ошириш мақсадида янгилик сифатида “Спиннер” методи асосида талабаларни иқтидорини намоён этиш келтириб ўтилган.

Калит сўзлар: Спиннер методи, Fidget spinner, иқтидор, қоида, машқ қилиш, мустақил таълим, элемент, лаборатория.

Аннотация

В статье в качестве новшества приводилось проявление одаренности учащихся на основе метода “Спиннер” с целью повышения методической готовности будущих учителей химии к работе с одаренными учащимися.

Ключевая слова: Метод спиннера, непоседа-прядильщик, талант, правило, упражнение, самостоятельное обучение, элемент, лаборатория.

Annotatsiya

As an innovation, the article cited the manifestation of students' giftedness based on the “Spinner” method in order to increase the methodological readiness of future chemistry teachers to work with gifted students

Keywords: Spinner method, fidget spinner, talent, rule, exercise, independent learning, element, laboratory.

Кириш

Замонавий кимё таълими тараққиёти иқтидорлиликни эрта ташҳислаш, яширин иқтидорларни намоён этиш орқали фан-техника тараққиёти талабларини қондиришни тақозо этмоқда. Мамлакатимизда иқтидорли ёшларни қўллаб-қувватлаш бўйича махсус дастурлар яратилмоқда, олимлар ёш авлоднинг феномал қобилиятларини ташҳислаш, ривожлантириш ва рўёбга чиқариш муаммоларига тобора кўпроқ эътибор қаратмоқда. Аммо иқтидорли болаларни ривожлантириш ва амалга ошириш учун қулай шарт-шароитларни таъминловчи тизимда сезиларли “бўшлиқлар” ҳам мавжуд. Айниқса, ОТМларида бўлажак ўқитувчиларнинг иқтидорли ўқувчилар билан ишлашга методик тайёргарлигини етарли даражада таъминланмаганлиги, махсус тайёрлаш тизимини самарали йўлга қўйилмаганлиги мазкур бўшлиқнинг авж олишига олиб келмоқда.

Кўпинча ўқитувчилар синфда иқтидорли ўқувчилар борлигидан кўрқади. Бу кўрқувни фақат ўқитувчиларда иқтидорли ўқувчиларнинг табиати, уларнинг хусусиятлари тўғрисида зарур билимларнинг йўқлиги билан изоҳлаш; иқтидорни ташҳислаш, уни ривожлантириш ва амалга ошириш масалаларида билимсизлик шунга мос равишда иқтидорли ўқувчилар билан ишлашни таъминлайдиган ўқув жараёнини ташкил этиш тамойилларига риоя қилмаслик каби ҳолатларни келтириш мумкин. Мазкур масалаларни ижобий ҳал этишда педагогика ОТМларида кимё таълими жараёнида бўлажак ўқитувчиларни иқтидорли ўқувчилар билан ишлашга касбий-методик тайёрлаш, илмий ижодий фаолиятга йўналтириш ишлари самарали амалга ошириш лозим [1; 53-б.].

Мазмун ва методлар

Олий таълим муассасаларидаги касбий фаолиятим ва ижодий изланишларим натижасида ҳозирги кунда янгилик сифатида “Спиннер” методи асосида талабаларни иқтидорини намоён этиш ва умумтаълим мактабларида касбий фаолиятга тайёрлаш методикаси (янгилик сифатида) тажрибадан ўтказилди. Олинган натижаларга кўра, бу метод орқали дарс жараёнини ташкил

этиш талабаларни фанга бўлган қизиқишларини ортиши ҳамда мавзуни мустаҳкамлаш, янги мавзуни тушунтириш, амалий машғулотларни ўтказиш учун зарур метод эканлиги аниқланди[2; 145-б.].

“Спиннер” методи ёрдамида кимё фанларининг барча соҳаларини ўқитишда қолаверса бошқа фанларни ҳам ўқитишда фойдаланиш мумкин. Бу метод орқали кимё фани мавзуларини ёритишда тушунчаларни умумийлиги (мавзуга доир қоида ва атамаларни такрорлаш орқали), мавзуга доир кимёвий жараёнларни жамлаш орқали тушунтириш мумкин [3; 514-522-б.].

“Спиннер” сўзи (инглизча сўздан олинган бўлиб, Fidget spinner- ҳаракатни тўхтатмай айлантириш, ёки айланма ҳаракат деган маънони англатади). Бу метод талабалар (ўқувчилар)ни дарсларни яхши ўзлаштириш учун диққатни жамлаш ва мустақил билим олишига, ўз устида ишлаб билимларини ошириб бориш учун хизмат қилади.

Спиннер методининг кўриниши.

Авалло, спиннер нима ва у нима учун зарур бўлган саволга жавоб XX асрнинг 90-йилларида gadget билан бирга АҚШда пайдо бўлди. Дастлаб, Спиннер доимо кўлларида бирор нарса олиш учун зарур бўлган безовталанган болалар учун мўлжалланган. Аммо кейин ишлаб чиқарувчилар бу ўйинчоққа қизиқиш билдирмадилар ва фақат 2017 йилда унинг оммавий тарқалиши бошланди. Бу нарса яқинда ихтиро қилингандек туюлиши мумкин. Спиннер ўтган асрда пайдо бўлган ва 1994 йилда спиннер учун патент рўйхатдан ўтган. Ихтиро муаллифи кимёгар Catherine Hettinger [3; 514-522-б.].

New Guardian, New York Times va New York Post каби таниқли нашрларнинг ёзишича, бу спиннерни ихтиро қилган Nettinger эди. У ўзини спиннер яратилишининг турли версияларини ишлаб чиқади. Газеталардан бирига интервью берган Catherin исроиллик ўсмирларнинг полицияга тош отаётганини билгач, стресс ва асаб таранглигини бартараф этиш учун ўйинчоқ яшаш фикри борлигини айтди. Ихтирочининг сўзларига кўра, у ёшларнинг асабий энергиясини ўзлаштира оладиган ва “тинчликка ҳисса қўшиш” учун деб қарор қилди.

Аmmo яна бир интервьюсида, у “Erb-Goldflam myasthenia gravis” (патологик мушакларнинг чарчоқ синдромига олиб келадиган отоиммун касаллик) билан оғриган қизи учун ўйинчоқни яратганини айтди. Catherin қизи билан ўйнай олмади, шунинг учун у ўз қўллари билан унга ўйинчоқ яратди. Уни қўлбола материаллардан йиғди. Лекин қизим ўйинчоқни дўстларига кўрсатгандан сўнг, улар шунга ўхшаш нарсаларни хоҳлашди.

Натижада ихтиро Флоридадаги оз миқдорда ишлаб чиқарила бошланди ва етказиб берила бошланди. 1994 йил 28 майда Nettinger спиннер учун патент олди. 2005 йилда патент муддати тугаган, лекин Hittinger уни янгиламаган. Кимёгар муҳандиснинг муаллифлиги бир қатор патент мутахассислари орасида шубҳа туғдиради. 2017 йилда пайдо бўлган спиннерлар патентланган Nettinger ўйинчоғидан биров фарқ қилади. Бироқ, у ўзини ҳозирги кўринишини (версиясининг) муаллифи деб даъво қилмайди.

Замонавий шаклда спиннер 2017 йилда эмас, балки илгари пайдо бўлган. 2016 охирида, муаллифларидан бири Forbes ўйинчоқни чиқарди. Спиннер шарҳлари 2017 йил март ойида YouTube да пайдо бўлди. Тадбиркор компаниялар турли хил ранглар ва шаклларни олган спиннерларнинг ўз версияларини ишлаб чиқаришни бошлади. Жорий йилнинг май ойида Spinners Амазонда энг кўп сотиладиган маҳсулотлардан бири бўлди.

Дастлаб ўйинчоқ сифатида ишлаб чиқилган спиннер бу каби нарсалар учун кутилмаган соҳада ўз фойдасини жуда тез исботлади. Масалан: тиббиётда. Улар асабий тарангликни, енгилликни бартараф этиш ва акс таъсир учун - диққатни жамлаш учун ажойиб қурилма ҳисобланади.

Эътиборни талаб қиладиган ва айти пайтда қўлдаги айлантирадиган вазифани ҳал қилишга эътибор қаратиб, одам одатдаги вақтларда уни чалғитадиган ўнлаб нарсалар ўрнига фақат иккита нарсага эътибор қаратади, бу эса имкон қадар диққатни жамлашга ёрдам беради.

Айнан спиннерни диққатни бир жойга жамлаш ва мавзудаги манбаларни эсда сақлаб қолиш, мавзуларни ўзаро бир-бири билан боғлаш учун хизмат қилишини ҳисобга олган ҳолда биз кимё фани мавзуларини тушунтиришда Спиннердан метод сифатида фойдаланиб дарс ўтиш методикасини ишлаб чиқдик.

Ўйлаймизки, бу метод ёрдамида кимё фанидаги мавзуларни умумлаштирувчи дарсларда, маъруза ва амалий машғулот дарсларининг айрим қисмларида (маълум бир вақт оралиғи асосида) қўллаб кўрдик ва яхши натижаларга эришдик. Масалан, қуйида умумлаштирувчи, маъруза, амалий ва экспиментал тажрибаларни бажариш дарсларидан намуналар келтириб ўтамиз.

Спиннер методини қуйидагича изоҳлаш мумкин:

Спиннер методининг қоидалари (таълим берувчилар учун):

1. Умумлаштирувчи дарсларда мавзулардаги бир тушунчани бир қанча мавзулар билан боғлиқлиги асосида ташкил қилиш.
2. Марказий мавзунини ва марказ атрофидаги мавзуларни аниқ танлаб олиш.
3. Мавзуларни тушунтиришда белгиланган аниқ мақсадга эришиш учун қўллаш (мавзуга доир тушунчаларни англаш орқали).
4. Мавзулардаги манбаларни ўзаро кетма-кетлиги ва изчиллигини таъминлаш.

5. Мавзуларни даврий равишда машқ қилиш орқали мантиқий мушоҳада юритишни ўргатиш.

6. Мустақил таълим жараёнини ривожлантириш.

7. Мавзуга доир адабиётлар билан даврий равишда ишлашни ўргатиш.

Спиннер методидан фойдаланиш қоидалари (таълим оловчилар учун):

1. Маълум фан соҳасидаги билимларни чуқур ва пухта ўзлаштириш.

2. Дикқатни жамлаш орқали мавзулардаги атама, тушунча ва ғояларни умумлаштиришни ўрганиш.

3. Мавзулардаги тушунчаларни тўғри англаш ва янги вазиятларда қўллай олиш компетенциясига эга бўлиш.

4. Мавзуга оид манбаларни ўзаро бир-бири билан боғлиқлигини англай олиш кўникмаларига эга бўлиш.

5. Мавзуга доир манбаларни тушуниш учун мантиқий мушоҳада юритиш кўникма ва малакаларини шакллантириб бориш.

6. Мустақил таълим олиш жараёнида адабиётларни илмий таҳлил қилишни ўрганиш.

Спиннер методи орқали дарсларни ташкил қилиш усуллари.

Янги мавзу баёни: (маъруза матни, тақдимотлар орқали)

Мавзу юзасидан янги билимларни излаб топиш: (фанга оид адабиётлар ўқиш, интернет маълумотларидан фойдаланиш)

Янги ахборотларни ўзлаштириш: (мавзу юзасидан видео дарслар, экспериментларни бажариш)

Ўз билимларини кетма-кет ва изчил бойитиб бориш: (мавзу юзасидан масалалар ечиш ва машқ ишлаш, лаборатория, амалий ишларни бажариш)

Ўзлаштирилган билимларни баҳолаш: (ўқитувчи томонидан баҳоланиши).

Натижалар

Ўйин ва интерфаол методни таснифи ва фарқлари

Таснифи	Спиннер ўйини	Спиннер методи
Мақсад	стресс ва асаб таранглигини бартараф этиш учун ўйин сифатида чиқарилган	Талабаларни мавзуга доир тушунчаларни англаш, изчиллигини таъминлаш
Вазифа	спиннер баъзи одамлар бир вазифа ҳақида фикрлашганда фикрларни бир жойга жамлашга ёрдам беради	Талабаларни ўз ўстида ишлаш ва даврий равишда машқ қилиш бориш
Қўлланиши	патологик мушакларнинг чарчоқ синдромига олиб келадиган отоиммун касаллик билан оғриган беморлар учун қўлланилган	Дарснинг мустаҳкамлаш қисмида ва умумлаштирувчи дарсларда қўлланилади.
Натижа	тиббиётда асабий таранглигини, бартараф этиш ва акс таъсир учун - диққатни жамлаш ва ўқувчилар эътиборини ўзига қаратиш учун ишлатилади.	Таълим самарадорлигини ошириш ва мустақил таълимни изчил йўлга қўйишни таъминлайди.

Маъруза, амалий ва экспериментал тажрибалар орқали дарс ўтиш методикасининг маълум бир қисмида спиннер методидан қуйидагича фойдаланиш мумкин. Масалан: Кимёдаги “Кислороднинг олиними” мавзусини ўқитишда спиннер методидан фойдаланиш мумкин бўлган саволларни келтириб ўтамиз.

Кислороднинг олиниши ифодаловчи спиннер методининг кўриниши.

1-савол: кислороднинг лаборатория шароитида олиниши қандай?

а) лаборатория шароитида кислород олиш учун қайси моддалардан фойдаланиш керак? б) лаборатория шароитида кислород олиш усуллари кимёвий жараёнлар орқали қандай изоҳлаш мумкин?.

2-савол: кислородни саноатда олиниш жараёнлари қандай?

а) саноатда кислород олиш учун қайси моддалардан фойдаланиш кераклиги қандай аниқланади ва бу кимёвий жараёнларни қандай изоҳлаш мумкин?

Кислороднинг олиниши ва кимёвий ифодаловчи реакция тенгламаларини ифодаловчи спиннер методининг кўриниши.

Талабалар берган жавобларига кўра, спиннер шаклини юқоридагича тўлдиришимиз мумкин.

1-савол. Кислородни лаборатория жараёнида олиниши қандай?

а) лаборатория шароитида кислород олиш учун бир қанча реакция тенгламаларини ифодаладик.

2-савол. Кислороднинг саноатда олиниш жараёнлари қандай?

а) саноатда кислород олиш учун қайси моддалардан фойдаланиш кераклиги аниқланди ва бир қанча реакция тенламалари орқали ифодаланди.

Кислороднинг олиниши ва кимёвий хоссаларини ифодаловчи реакция тенграммалари орқали спиннер шакли қуйидагича тўлдирилди ҳамда мавзуга доир манбалар тушунарли тарзда ифодаланди.

Интерфаол методларнинг таснифи ва фарқлари

Методларнинг тавсифи	Кластер методи	Венн диаграммаси	Спиннер методи
Мақсади	Ушбу метод талабаларни мавзуга таалукли тушунчалар ёки аниқ фикрларни эркин ва очиқ равишда узвий боғланган кетма-кетликда тармоқлашга ўргатади.	Талабаларда икки ва ундан ортиқ фан ва тушунчаларни таққослашда, уларнинг фарқли ва умумий томонларини аниқлаш кўникмаларни шакллантириш.	Талабаларни мавзуга доир тушунчаларни англаш, изчиллигини таъминлаш ва мантиқий мушоҳада юритишга ундайди
Вазифаси	Тушунчаларни умумлаштириш функциясини бажаради	Тушунчаларни таққослаш функциясини бажаради	Талабаларни ўз устида ишлаш ва даврий равишда машқ қилиш функциясини бажаради

Афзаллиги	Кластерни педагоглар кўпроқ “англаш”, “тушуниш” фазасида қўллаган маъқул дейишади. Чунки бунда ўқувчиталаба ўқув материалларини нафақат мустақил ва фаол ўзлаштириши, балки ўз тушунчаларини кузатиб бориш имконини ҳам беради.	Танқидий фикрлаш кўникмаларини ривожлантиради, ҳодисалар ва шу кабиларнинг ҳам фарқи, ҳам ўхшаш жиҳатларини аниқлашга ёрдам беради.	Талабаларни ўқишга бўлган мотивациясини оширади ва мавзудаги маълумотларни такрорлаш орқали кўникма ҳамда малакаларни шакллантиришга эришилади
Қўлланилиши	Ўқув топшириғининг дидактик мақсади ва бажарилиш тартиби тушунтирилгандан сўнг, улар ажратилган вақт ичида фикрларини жамлаб, ўзлари	Иккита бир-бири билан кесишган доиралар кўринишидаги схема, фактлар, ҳодисалар, ғояларларни таққослаш учун қўлланилади.	Дарсинг мустаҳкамлаш қисмида ва умумлаштирувчи (боблардаги мавзуларни) дарсларда қўлланилади.

	тузган кластерни химоя қилиб, фикрларини далиллашга имкон яратилади.		
Натижа	Кластерлар илгари сурилган ғояларни умумлаштириш, улар ўртасидаги алоқадорликни топиш имкониятини яратади.	Ўзлаштирилган ўзаро яқин назарий билим, маълумот ёки далилларни қиёсий таҳлил этишга ёрдам беради.	Таълим самарадорлигини ошириш ва мустақил таълимни изчил йўлга қўйишни таъминлайди.

Юқорида келтирилган интерфаол ва замонавий педагогик технологиялар асосида бўлажак кимё ўқитувчиларининг иқтидорли ўқувчилар билан ишлаш методларини такомиллаштириш мумкин. Ҳар бир бўлажак ўқитувчи замонавий педагогик технологиялар, интерфаол методлар, АКТ ҳамда фанлар интеграциясини яхши ўзлаштирган бўлиши лозим. Шундагина иқтидорли ўқувчилар билан ишлаш методикаси ва малака кўникмалари шаклланган бўлади.

Таълим самарадорлигини ошириш ва мустақил таълимни изчил йўлга қўйишни таъминлашда спиннер методидан фойдаланган ҳолда тайёрланган дарс ишланмаларини келтириб ўтамиз [9; 121-125-б.]. Шу асосида ахборот коммуникация ва педагогик технологиялар, спиннер методи ва фанлар интеграциясидадан фойдаланган ҳолда, дарс ишланмалари ишлаб чиқилди.

Қуйида спиннер методидан фойдаланиб ташкил этиладиган дарслардан намуна келтирамиз.

Кимёвий иқтидорнинг ривожланишига таъсир кўрсатувчи омиллар таснифи

Продуктив ўқув жараёнида эса, ўқувчи эгаллаган билим ва малакалари асосида ўқув дарсликларидида берилган маълумотларга эга бўлади. Продуктив даражадаги ўқув жараёнида мантиқий фикрлаш асосида эгаллаган билимлар қайта ишланади, такомиллаштирилади ва янги шароитларда ўрганилади. Билим эгаллашнинг продуктив даражаси ўқувчига мустақил равишда кимёвий жараёнларда борадиган ўзгаришлар ҳақида хулосалар чиқариш имконини бериб, маълум қоидаларни қўллаб, масалаларни ечиш алгоритмини тузишга ёрдам беради [7; 1109-1114-б.].

Ишқорий металллар мавзуси юзасидан ҳамкорликда ўқитиш ва спиннер методлари ёрдамида ўтилган дарс самарадорлигини аниқлашда тегишли савол ва топшириқлар тузилди. Сўров вақтида қўйилган талабларни ўқувчилар оғзаки ва ёзма шаклда тақдим этишлари ва айни вақтнинг ўзида натижаларни ўзаро қиёслаб, бир-бирларини текширишлари мумкин. Вазифа сифатида берилган топшириқни бажариш орқали мавзудаги маълумотларни такрорлаш, талабаларни ўз устида ишлаш ва даврий равишда машқ қилиш функциясини бажариш, мавзуга доир тушунчаларни англаш, изчиллигини таъминлаш ва мантиқий мушоҳада юритишга ундаганлиги талабаларни саволларга берган жавобларидан ҳам билиш мумкин.

Хулоса

Ушбу методни таълим жараёнига татбиқ этиш қуйидаги хулосаларга олиб келади: таълим олувчиларда масъулият ҳиссини ошириш, мустақил фикрлаш фаолиятини ривожлантириш, шахсий фикрни эркин ифодалашга ундаш ва ривожлантириш, мавзуга оид янги фикрлар, ғоялар билдириш, билдирилган фикрлар, ғоялар асосида турли даражадаги мураккаб топшириқларни бажара олиш қобилиятини ривожлантириш, ўқувчи-талабаларни дарсда ва дарсдан ташқарида турли илмий ва ўқув адабиётлари билан ишлашга ундаш, ўрганилган маълумотларни ёдда сақлаб қолиш, сўзлаб бера олиш, фикрини эркин баён эта олиш, кимё мавзуларидаги маълумотларнинг ўзаро алоқадорлигини ўрганиш, мавзудаги маълумотларнинг умумлаштириш орқали кўникма, малака ва компетенцияларни ривожлантириш, ўрганиладиган манбалар асосида баҳолаш мезонларини ишлаб чиқиш.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ярмагов Р.Б. Иқтидорли ўқувчиларни тарбиялаш ва ривожлантиришнинг педагогик механизмларини такомиллаштириш. Автореф.дисс. (PhD).-Тошкент, 2017. –53 б
2. Исмоилов, С. А. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ ХИМИИ. Zbiór artykułów naukowych recenzowanych., 145.
3. Saidjon Azamjonovich Ismailov (2021). KIMYO FANINI O'QITISHDA NAMKORLIKDA O'QITISH TEXNOLOGIYASI VA KICHIK GURUHLARDA ISHLASH, SPINNER METODIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI. Academic research in educational sciences, 2 (1), 514-522. doi: 10.24411/2181-1385-2021-00064
4. Ismailov, S. A., qizi Avazova, K. E., & Dangalova, A. A. (2022). THEORETICAL BASIS OF USING INTERACTIVE MEDIA RESOURCES IN

TEACHING CHEMISTRY. INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE, 1(6), 147-149.

5. Azamjonovich, I. S. (2023, January). METHODS OF PLANNING, ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK AND EVALUATION OF EDUCATIONAL RESULTS IN THE TEACHING OF CHEMISTRY IN THE CREDIT MODULE SYSTEM. In Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies (Vol. 2, No. 1, pp. 422-425).

6. Ismailov, Saidjon Azamjonovich (2021). YANGI O‘ZBEKISTON ILM-FAN TARAQQIYOTI YO‘LIDA KIMYO SOHASIGA BERILAYOTGAN E‘TIBOR. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1 (7), 296-301.

7. Berdiqulov, R. (2022). DEDUCTIVE ANALYSIS TEACHING CHEMISTRY LOGICAL QUALITATIVE FOUNDATION. Science and Innovation, 1(8), 1109-1114.

8. Бердикулов, Р. Ш. Таълимни модернизациялаш шароитида бўлажак кимё ўқитувчиларининг дедуктив тахлил кўникмаларини шакллантириш. Педагогика фанлар бўйича фалсафа доктори диссертация иши. Тошкент:-2020.

9. Ergashovich, S. I. (2022, December). PREPARATION OF STUDENTS FOR INTERNATIONAL EXAMINATION STUDIES OF FUTURE CHEMISTRY TEACHERS FORMATION OF SKILLS. In Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies (Vol. 3, pp. 121-125). Ergashovich, S. I. (2022, December). PREPARATION OF STUDENTS FOR INTERNATIONAL EXAMINATION STUDIES OF FUTURE CHEMISTRY TEACHERS FORMATION OF SKILLS. In Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies (Vol. 3, pp. 121-125).

10. Ergashovich, S. I. Preparation for the International Assessment System Using Modern Methods in Teaching Students in the General Secondary Education System. International Journal on Integrated Education, 3(12), 300-305.